

INTEGRATIV YONDASHUV ORQALI TALABALARNING IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH.

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi¹, Deykanova Ra'no Bakirovna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi, e-mail: qudratovashahnoza768@gmail.com

²Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi, e-mail: ranodeykanova@gmail.com

Annotatsiya: STEAM ta'lim texnologiyasi asosida boshlang'ich yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishdagi ahamiyatga molik jihatlar bor. STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari tegishli tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu maqolada o'quvchilarga kerakli ko'nikmalarni o'rgatishda asosiy yo'nalishlarni belgilash haqida fikrlar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Konsepsiya, dastur, ta'lim-tarbiya, me'yoriy-uslubiy asos, loyihalashtirish, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация: Существуют важные аспекты обучения детей начальной школы на основе образовательных технологий STEAM. Нормативно-методическая база использования образовательных технологий STEAM в начальном образовании разработана соответствующими организациями, и в данной статье рассматриваются идеи по определению основных направлений обучения учащихся необходимым навыкам.

Ключевые слова: Концепция, программа, образование, нормативно-методическая база, проектирование, компетентностный подход.

Abstract: There are important aspects of educating primary school children based on STEAM educational technology. The normative and methodological framework for using STEAM educational technology in primary education has been developed by relevant organizations, and this article discusses ideas for determining the main directions in teaching students the necessary skills.

Key words: Concept, program, education, normative and methodological framework, design, competency-based approach.

Kirish

Adabiy va badiiy qismni sifatli tayyorlash kelajakdagi rejalashtirilgan ish muvaffaqiyatining kalitidir. Shuning uchun ushbu tadbirni rejalashtirishda dastlabki ssenariyni tayyorlash va bezak tayyorlash uchun yetarli vaqt ajratildi. Ushbu ishda yakunlangan natijalarni ko'rib chiqish va muhokama qilish bilan yakunlanadi, bu yangi asarlar yaratish uchun zarur qadamdir. Boshqacha qilib aytganda, bola (tadqiqotni o'rganish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan) mustaqil kichik tadqiqotchilik faoliyatini olib boradi. Ushbu jarayon ijodiy va individual, kattalar bilan birgalikda multfilm qahramonlarining g'ayrioddiy obrazlarini yaratishga, g'ayritabiiy narsalarni yaratishga imkon beradi. Adabiy manbalarga bog'langan hikoyalar, tadqiqotning asosiy bosqichlari va xulosalarini talaffuz qilish, multfilmga dublyaj qilish.

“Multstudiya” STEAM ta'limi moduli sifatida. boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarni badiiy va texnik ijodiyot sinteziga asoslangan samarali faoliyatini tashkil etish.

Boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarni STEAM-ta'lim moduli sifatida “Men dunyoni yarataman” animatsiya studiyasidan foydalanishning qo'shimcha, ammo o'ta muhim bonusi bu mualliflik animatsion filmni yaratish jarayonida bolalar faoliyatining deyarli barcha turlarini uyg'un va tabiiy ravishda birlashtirishdir. Dastur bo'yicha ishlash bolalar bilan multfilm studiyasini tashkil qilish uchun barcha talablarni hisobga olgan holda tarbiyachi tomonidan maxsus tashkil etilgan muhitda amalga oshiriladi.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Dasturni amalga oshirishning *muhim sharti* - tarbiyachining o'z tarbiyalanuvchilari bilimlarini cheklovlarsiz ularni kuzatishga tayyorligi.

Dasturning *asosiy g'oyasi* mualliflik multfilmini yaratishdir, bu esa bolalarning kichik tadqiqot materiallarini umumlashtirish va taqdim etish uchun zamonaviy multimedia vositasiga aylanishi mumkin. Multiperapiyaning muhim tashkiliy va psixologik qiymati yangi texnologiyalarni o'zlashtirish jarayonida jamoaviy ishlashidir.

Dasturning ahamiyati - animatsiya orqali bolaning turli xil faoliyat turlarida bolaning muvaffaqiyatini va kommunikativ moslashuvchanligini ta'minlash, iqtidori bor bo'lgan bolalar uchun ijobiy ijtimoiylashuv va turli xil qobiliyatlarini amalga oshirish uchun qiziqarli va maroqli, foydali imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Faol animatsiya yordamida boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarning ijtimoiy, kommunikativ va kognitiv rivojlanishi uchun sharoit yaratish.

1. Bolalarning san'at, animatsiya haqidagi bilim va g'oyalarini kengaytirish, xususan, multfilmlar yaratadigan turli kasb egalari, animatsiya tarixi bilan tanishtirish.

2. Animatsiya asoslarini o'rgatish.

3. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda o'zini-o'zi namoyon qilishi uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish.

4. Muloqot qila olish qobiliyatlari va qobiliyatini atrofdagilarga taqdim qila olishga erishish.

5. Turli xil faoliyat jarayonida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;

6. O'zingizning multfilmingizni yaratish jarayonida multimedia uskunalarini bilan ishlashning dastlabki ko'nikmalarini shakllantirish.

Ta'lim jarayonini tashkil etish tamoyillari

Qo'shimcha umumiy rivojlanish dasturi bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, bola shaxsini shakllanishini ta'minlashga qaratilgan.

Dastur bolaga nisbatan insonparvarlik va shaxsiy munosabatlarini atrofdagi insonlarga yetkaza olish, axborot almashishga qaratilgan bo'lib, ta'lim jarayoniga faoliyat yondashuvi asosida ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan.

Dastur quyidagi *tamoyillarga* asoslanadi:

1. Har bir bolaning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'limiy faoliyatni amalga oshirish.

2. Bolalar va kattalar o'zaro targ'ib qilish va hamkorlik qilishi, bolani ta'lim munosabatlarining to'laqonli ishtirokchisi (subyekti) deb tan olishga erishish.

3. Bolalarning tashabbusini qo'llab-quvvatlash.

4. Bolaning turli xil faoliyatida kognitiv qiziqishlari va kognitiv harakatlarini shakllantirish.

5. Boshlang'ich ta'lim katta yoshdagi bolalarning yosh xususiyatlariga muvofiqligi.

6. Bosqichma bosqich tamoyili (maqsadga muvofiq, murakkab tashkil etilgan jarayon, maqsadlar, vazifalar, usul va usullar bilan).

7. Tabiiy og'zaki muloqot sharoitida kommunikativ munosabat qobiliyatlarini shakllantirish (bolaning yetakchi faoliyatini hisobga olgan holda, og'zaki muloqotning turli vaziyatlari modellashtirilgan).

8. Muvofiqlik tamoyili. Ta'lim dasturi yuqori darajadagi ajralmas tizimdir: undagi barcha tarkibiy qismlar o'zaro bog'liq va uzluksizdir.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining yosh xususiyatlari

Boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalar o'zlarini ijtimoiy munosabatlar tizimida subekt sifatida anglay boshlaydi. Xulq-atvor me'yorlariga hissiy munosabat paydo bo'ladi, bola o'zini va boshqalarni ushbu me'yorlar bo'yicha baholashni boshlaydi.

Tahlil va natijalar

Bolalarning rol o'ynashdagi o'zaro aloqa-munosabatlari mazmunli va xilma-xil bo'lib, bolalar o'rnini bosadigan narsalardan osonlikcha foydalanadilar, ular bir vaqtning o'zida bir nechta rollarni bajarishlari mumkin. Rejalashtirayotgan joylar tengdoshlari bilan birgalikdagi munozarada quriladi, ular o'zaro ijodiy fikrlaydilar. Bolalar chaqqon, tnd va xilma-xil ko'rinishda bo'lib, ular kitoblardan, filmlardan, multfilmlardan va atrofdagi hayotdan olgan bilimlarini birlashtiradilar. Bolalar bir necha soatdan bir necha kungacha tanlangan o'yin maydonchasiga qiziqish bildiradi. Ular turli xil odamlar o'rtasidagi munosabatlarni modellashtiradi, o'yinni rejalashtirish va izchilligi improvizatsiya bilan, rol o'ynash o'yin qoidalari bo'yicha o'yinlar bilan birlashtiriladi.

Faoliyatning samarali turlari natijalari yanada takomillashadi:

- vizual faoliyatda vizual taassurotlarga yo'nalish, obyektning haqiqiy ko'rinishini ko'paytirishga urinishlar (sxematik tasvirlarni rad etish) kuchayadi;

- bolalar jamoaviy ish qobiliyatiga ega bo'ladilar, ish rejasini tushunadilar, muhokama qila oladilar, o'z manfaatlarini guruh manfaatlariga bo'ysundira oladilar. Makon va vaqtga yo'nalish yanada murakkablashadi;

- idrokni rivojlantirish nutq va vizual-majoziy fikrlashni rivojlantirish, ishlab chiqarish faoliyatini takomillashtirish bilan tobora ko'proq bog'liqdir. Xayol tasavvurga aylanadi. Tasavvur va fantaziya rivojlanadi - bola ilgari tavsiya etilgan reja asosida belgilangan maqsad va ma'lum talablarga muvofiq tasvirlarni yaratishi, ularning vazifaga muvofiqligini nazorat qilishi mumkin.

Turli xil faoliyat jarayonida bola shaxsi va uning bilish jarayonlari rivojlanadi. O'z xatti-harakatlarini oldindan belgilangan maqsadga bo'ysundirish, uni amalga oshirish yo'lida yuzaga keladigan to'siqlarni yengib o'tish qobiliyati, shu jumladan darhol paydo boladigan istaklardan voz kechish - bularning barchasi irodaviy xulq-atvorini bolani maktabga borishga tayyorligining eng muhim sharti sifatida ko'rsatadi.

- bolalar ijtimoiy va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirdilar;

- qat'iyatlilik, maqsadga muvofiqlik, boshlangan ishni oxiriga, natijaga yetkazish istagi kuzatiladi - ularning sa'y-harakatlari ijodiy samarasini olishga erishiladi;

- bolalar yetarli darajada rivojlanadi. (yosh xususiyatlari doirasida) xotira, fikrlash, tasavvur, idroki hamda muloqotga kirishishi tezlashadi;

- bolalar monologik va dialogik nutqi rivojlantirdilar;

- bolalar animatsiya va animatsiya ko'nikmalariga ega (ular animatsiya texnikasining turlarini bilishadi va qo'llashlari mumkin, ular ish uchun asboblarning nomlari va maqsadlarini boshqaradilar, animatsiyada dekorativ ijodkorlikning har xil turlarini biladilar va amalda qo'llaydilar);

- bolalar multfilmlar yaratish tarixidan dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lishadi;

- bolalar multfilm yaratish bosqichlari bilan tanishadilar;

- "animatsiya" usullari (multfilm belgilarining ekrandagi harakati) va ularni animatsion filmlar yaratish uchun qo'llash qobiliyatlari to'g'risida dastlabki bilimlarga ega bo'lishadi;

Bolalar guruh va jamoaviy ijodiy o'zaro munosabatda tengdoshlari bilan hamkorlik qilish ko'nikmalarini ko'rsatishi (faoliyat ishtirokchilarining qiziqishlari va hissiyotlarini hisobga olgan holda muzokara olib borish qobiliyati, boshqalarga hamdardlik va muvaffaqiyatdan zavqlanish) namoyon bo'ladi;

Boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarning kattalarni vazifalarini mustaqil ravishda bajarishi (multfilmlar uchun bo'sh joylarni bajarish) ko'nikmalariga ega bo'lishdir. Dasturni yakunlashning asosiy natijasi ma'lum bir mahsulotni yaratish - multfilmni yaratishdir.

Dasturda bolalar bilan ishlashning individual va guruhli shakllaridan foydalanish ko'zda tutilgan. Ishning individual shakli bolalarga vazifani qo'shimcha tushuntirish, rollarni ovozi ijro etishni o'z ichiga oladi.

Guruhli jamoaviy ish jarayonida bolalarga o'zlarining ishlarini o'zaro almashinish tamoyili asosida mustaqil ravishda qurish, bir-biridan yordamni his qilish, faoliyatning muayyan bosqichida har birining imkoniyatlarini hisobga olish imkoniyati beriladi. Bularning barchasi vazifani tezroq va

yaxshiroq bajarilishiga yordam beradi. Guruh ishi eng murakkab va katta hajmdagi ishlarni eng kam moddiy xarajatlar bilan bajarishga imkon beradi. Ishning guruhli shaklini tashkil qilishning maxsus uslubi bolalarni dastur doirasida ularning yoshi va ish tajribasini hisobga olgan holda “ijodiy juftliklar” yoki kichik guruhlar yaratishga yo‘naltirishdir.

Guruhlar o‘yin, musobaqa, sayohat, amaliy faoliyat shaklida quriladi. Mashg‘ulotni o‘tkazish uchun ijodkorlik va psixologik xavfsizlik muhitini yaratish va doimiy ravishda saqlab turish zarur, bu mashg‘ulotlarni o‘tkazishda quyidagi usullardan foydalaniladi:

* **og‘zaki usul** - og‘zaki nutq, suhbat, intervyu;

* **vizual usul** - video materiallarni, illyustratsiyalarni, kuzatuvlarni, model ustida ishlashni namoyish etish;

* **amaliy usul** - rasm chizish, qurish-yasash orqali amaliy ko‘nikmalarini o‘zlashtirish;

* **tushuntirish va illyustratsiya usuli** (bolalar tayyor ma’lumotlarni idrok etadilar va o‘zlashtiradilar);

* **reproduktiv o‘qitish usuli** (bolalar olingan bilimlarni va o‘zlashtirilgan faoliyat usullarini ko‘paytiradi);

* **qisman qidirish usuli** (boshlang‘ich ta’lim yoshdagi bolalar ushbu muammoning yechimini jamoaviy tarzda izlashga harakat qiladilar);

* **tadqiqot usuli** - bolalar mustaqil ijodiy ishlash usullarini o‘zlashtiradilar.

boshlang‘ich ta’lim yoshdagi bolalar tomonidan yaratilgan multfilmlarni disklarini tayyorlash va boshlang‘ich ta’lim ta’lim tashkilotlarida hamda oilada multfilmlarni yozib olish va namoyish etish bolalar faoliyatining natijasi bo‘ladi.

Bolalar tashabbusini qo‘llab-quvvatlash usullari va yo‘nalishlari:

- bolalar ijodiyotining shaxsiy ko‘rgazmalari;
- ota-onalarning bolalar bilan birgalikdagi ijodiy faoliyati;
- multfilm yaratish bo‘yicha qo‘shma jamoaviy tadbirlar.

Guruhda 6-7 yoshdagi bolalar so‘rovnoma natijalari va ota-onalarning fikrlari asosida bolaning qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda to‘ldiradilar.

Multstudiya 10-12 bola “Men dunyoni yarataman” multistudiyasi bilan shug‘ullanadi. To‘garakdagi ishlar o‘quv yili davomida haftasiga bir marta, kunning ikkinchi yarmida, **“Tabiiy mo‘jizalar xonasida”** olib boriladi.

- O‘tkazish (belgilarni qo‘g‘ozdan kesib tashlash, ularni tekislikda harakatlantirish).

- Plastilin animatsiyasi (belgilar plastilindan shakllanadi, ular ikkala tekis bo‘lishi mumkin (keyin texnik qayta yotqizishga yaqin), va hajmli (keyin texnika qo‘g‘irchoq animatsiyasiga yaqin).

Obyekt animatsiyasi (blokklar, konstruktorlar, mashinalar, poezdlar, kichik hayvonlar va kichkina odamlar) Bo‘sh animatsiya (nafaqat qum, balki har xil yormalar, munchoqlar, kofe va boshqalar). - animatsion (asosiy aktyorlar bolalarning o‘zlari)

Xulosa

Boshlang‘ich ta’lim yoshdagi bolalarni tevarak-atrofga kuzatuvchanlik munosabatini shakllantirish va ularni kashfiyotlarga qiziqtirishda kichik tabiiy-ilmiy tajribalar o‘tkazish, STEAM laboratoriyalarini tashkil etish hamda o‘zlarining mualliflik ijodiy multfilmlarini yaratishi, multstudiya dasturida ishtirok etishi, AKT vositalaridan to‘g‘ri va samarali foydalanishni o‘rgatish muhim masalalardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
2. Qudratova, S., & To‘rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.

3. Qizi, S.Q.B., & Akramjanovich, K.A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 494-497.
4. Quدراتова, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. Inter education & global study, (2), 142-153.
5. Quدراتова, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. International Journal of Artificial Intelligence, 1(1), 1420-1423.
6. Quدراتова, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. Modern Science and Research, 3(1), 1-6.
7. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S.Q.B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 706-709.